

**PENGARUH CAR, NPL, BOPO DAN LDR TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM MILIK
NEGARA PERSERO DI BURSA EFEK
INDONESIA**

Oleh:

YUSRIANI

Email: yusrianiarief36@gmail.com

Pembimbing I:

Abdul Rahman Mus

Pembimbing II:

Lukman Chalid

**Program Studi Manajemen
Universitas Muslim Indonesia**

ABSTRACT

This study aims to: (1) Analyze the effect of CAR on the level of profitability (ROA) in BUMN period 2012-2016. (2) Analyzing the effect of NPL on profitability level (ROA) on BUMN period 2012-2016. (3) Analyzing the influence of BOPO on profitability level (ROA) in BUMN period 2012-2016. (4) Analyzing the influence of LDR on profitability level (ROA) on BUMN period 2012-2016. This study uses secondary data that is data taken from the Indonesia Stock Exchange in the form of financial statements of BUMN 2012-2016. Data were analyzed using Statistical Package Social Sciences (SPSS) version 21 program. The results of this study indicate that there is a positive and significant influence CAR on profitability (ROA) on BUMN, with T_{count} test value = 7.308 with a significance of 0.00 (0.000 < 0.05). Partially there is a positive and significant influence between NPL on profitability (ROA) in BUMN, with value of T_{count} test value = 3,533 with significance 0,003 (0,003 < 0,05). Partially there is a positive and significant influence between BOPO on profitability (ROA) on BUMN with T_{count} test value = 4,045 with significance value 0.001 (0.001 < 0.05). Partially there is a positive and significant influence between LDR on profitability (ROA) on BUMN with T_{count} test value = 4.151 with significance 0.001 (0.001 < 0.05). On the other hand, four independent variables, namely CAR, NPL, BOPO and LDR, have a positive and significant influence on profitability (ROA) on BUMN, with $F_{count} = 29,390$ with significant 0,000 (0,000 < 0,05). Adjusted by 0.857 or 85.7%. So it can be said that 85.7% profitability (ROA) is affected by CAR, NPL, BOPO and LDR. While the rest of 14.3% described other variables that are not examined in this study.

Keywords: CAR, NPL, BOPO, LDR, Profitability (ROA).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan syarat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut melibatkan banyak pihak dimana pihak yang satu dengan yang lain saling berintegrasi dan berinteraksi untuk terciptanya tujuan ekonomi nasional (Yuliani, 2007). Fungsi bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena bank berperan sebagai perantara keuangan serta memperlancar aliran lalu lintas pembayaran (Merkusiawati, 2003). Salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi adalah lembaga keuangan perbankan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (3): “Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan”. Hal ini tampak pada kegiatan pokok bank yakni menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjangka, serta menyalurkan kredit kepada pihak yang memerlukan dana (Standar Akuntansi Keuangan, 2010).

Brigham dan Houston (2010) untuk mengukur kinerja keuangan bank, rasio yang digunakan yaitu rasio profitabilitas karena rasio ini telah mencakup rasio utang, rasio aktivitas maupun rasio likuiditas. Riyadi (2016) mengemukakan bahwa dalam mengukur rasio profitabilitas bank biasanya menggunakan dua rasio yaitu ROE (*Return On Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas modal untuk menghasilkan keuntungan, dan ROA (*Return On Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang bersumber dari intern perusahaan, menunjukkan kinerja keuangan masa lalu dan menunjukkan posisi keuangan saat ini (Sudarini, 2005). Analisis Laporan keuangan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi dengan perhatian terfokus pada informasi yang *reliable* dan relevan dengan keputusan bisnis, maka dapat menghemat waktu dan biaya perolehan informasi (Munawir, 2002). Berdasarkan laporan keuangan akan dapat

dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank (Nuresya, 2008). Analisis rasio keuangan memungkinkan pihak manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Pada umumnya ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset perusahaan yang dimiliki, sedangkan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income* (Dendawijaya, 2003). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/6/PB/2017 tentang Giro wajib Minimum (GWM) yang mengatur dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan risiko kredit. *NPL* didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit macet pada bank (Riyadi, 2016). Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur efisiensi operasional, Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio yang salah satunya ikut memengaruhi ROA. Besaran biaya operasional dan pendapatan operasional merupakan hal yang saling berkaitan, dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 memasukkan komponen surat

berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan *Loan to Deposit ratio*, sehingga formula LDR menjadi Kredit, seiring berubahnya formula LDR, maka istilah LDR diganti menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR). LDR mencerminkan rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dibandingkan dana yang masuk atau terkumpul dari masyarakat (Yatiningsih, 2015).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan operasional (BOPO) dan *Loan to Deposit ratio* (LDR) terhadap *Profitabilitas* (ROA) pada Bank Umum Milik Negara, disamping itu juga akan dilihat sebaik apa tingkat kesehatan bank milik negara tersebut.

Telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan operasional (BOPO) dan *Loan to Deposit ratio* (LDR) terhadap *Profitabilitas* (ROA) di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ervani (2010) menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA), namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiningrum (2012) serta manikam dan syafuruddin (2013) menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Yatiningsih (2015) menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Agustiningrum (2012), Bilal, dkk (2013), Manikam dan Syafruddin (2013) serta Yatiningsih (2015) berhasil melakukan penelitian dan menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ervani (2010), Kurnia dan Mawardi (2012), Hendrayanti dan Muharram (2013), Manikam dan Syafruddin (2013), Prasanjaya dan Ramantha (2013) serta Yatiningsih (2015) diperoleh hasil bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2012) ditemukan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Adanya *research gap* dari beberapa hasil penelitian terdahulu melandasi ketertarikan peneliti untuk

meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan operasional (BOPO) dan *Loan to Deposit ratio* (LDR) terhadap *Profitabilitas* (ROA) pada Bank Umum Milik Negara Persero di Bursa Efek Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat berbagai pengertian tentang bank, fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat, Menurut Kuncoro (2002), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus memiliki dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Kasmir (2011), mendefinisikan bank sebagai: "Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya". Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk asset keuangan (*Financial Assets*) serta bermotivasi profit dan juga sosial (Hasibuan, 2006).

Standar Akuntansi Keuangan, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). Mahsun et al (2011) mengatakan bahwa laporan keuangan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan, informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Lebih lanjut menurut Munawir (2002) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi

yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit (Hery, 2015).

Salah satu cara mengukur profitabilitas sebuah bank dengan menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA). Mamduh (2016) mendefinisikan *Return On Asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Kasmir (2011) mendefinisikan *Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Mardiyanto (2009) mengatakan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Rumus yang digunakan dalam menghitung *Return On Asset* (ROA) adalah

$$\text{Return on assets(ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Darmawi (2011), mengatakan bahwa salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Menurut Hasibuan (2009), CAR adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Menurut Kasmir (2011), CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Sudirman (2013), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Bobot risiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat likuidnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot risikonya. Rumus yang digunakan dalam menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah

$$\text{Capital Adequency Ratio(CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, bank akan dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Menurut Ismail (2009), kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau

seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Setiap bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL di bawah 5% (SE No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Rumus yang digunakan dalam menghitung *Non Performing Loan* (NPL) adalah

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO-nya kurang dari satu sebaliknya bank yang kurang sehat, rasio BOPO-nya lebih dari satu. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2003). Rumus yang digunakan dalam menghitung BOPO adalah

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan asset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Alat ukur penilaian kesehatan perbankan dalam faktor likuiditas yang sering digunakan adalah rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Darmawi (2011), LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap deposit. Kasmir (2011), batas aman dari

LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas maksimal LDR adalah 110%. Rasio LDR dihitung dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit yang digunakan merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk antar bank. Rumus yang digunakan dalam menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan pendekatan Kuantitatif. Adapun penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2006) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang memengaruhi hipotesis. Sedangkan menurut Supriyanto dan Machfudz (2010) penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia cabang Makassar di Jalan DR. Sam Ratulangi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari laporan keuangan Bank Umum milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mencatat atau mengumpulkan data-data yang di ambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui www.idx.co.id yang berupa *annual report* bank umum milik negara persero yang listing di bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode standar yang dibantu dengan program *Statistical Package Social Sciences* (SPSS) Versi 21. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan melibatkan lebih dari satu variabel

bebas (variabel independen). Analisis Regresi Linear Berganda dapat dirumuskan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \alpha$. Uji simultan (koefisien regresi) atau disebut dengan uji F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut di atas secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada nilai variabel dependen. Uji parsial (*koefisien regresi*) atau disebut dengan uji t, yaitu untuk menguji signifikan konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut di atas secara individu apakah berpengaruh pada variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap sekelompok data, dan hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil

Hasil perhitungan CAR untuk 5 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) dari 4 Bank umum dengan rata-rata CAR > 8% yang berarti keadaan kesehatan keempat bank milik pemerintah tersebut dalam kriteria sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dari hasil tersebut juga diperoleh bahwa terjadi peningkatan nilai CAR yang disebabkan karena adanya kenaikan aktiva tertimbang dan kenaikan modal. terjadi penurunan rasio CAR yang disebabkan karena adanya peningkatan modal sendiri dan peningkatan aktiva tertimbang yang berimbang.

Hasil perhitungan NPL untuk 5 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) dari 4 Bank umum dengan rata-rata yang berbeda-beda. Pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Tabungan Negara Tbk dengan rata-rata 5,92 dan 6,42 yang berarti keadaan kesehatannya dalam kriteria cukup sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan rata-rata 1,25 yang berarti keadaan kesehatannya dalam kriteria sangat sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Bank Negara Indonesia Tbk dengan rata-rata 9,03 yang berarti keadaan kesehatannya dalam kriteria kurang sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dari hasil tersebut juga diperoleh bahwa terjadi peningkatan dan penurunan nilai NPL menunjukkan

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

Hasil perhitungan BOPO untuk 5 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) dari 4 Bank umum dengan rata-rata BOPO < 94% yang berarti keadaan kesehatan keempat bank milik pemerintah tersebut dalam kriteria sangat sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dari hasil tersebut juga diperoleh bahwa terjadi peningkatan nilai BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola usahanya.

Hasil perhitungan LDR untuk 5 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) dari 4 Bank umum dengan rata-rata LDR < 75% yang berarti keadaan kesehatan keempat bank milik pemerintah tersebut dalam kriteria sangat sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dari hasil tersebut juga diperoleh bahwa terjadi peningkatan nilai LDR mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Hasil perhitungan profitalitas (ROA) untuk 5 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) dari 4 Bank umum dengan rata-rata profitalitas (ROA) > 1,5% yang berarti keadaan kesehatan keempat bank milik pemerintah tersebut dalam kriteria sangat sehat berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dari hasil tersebut juga diperoleh bahwa Semakin besar profitalitas (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Pengujian Regresi Berganda

Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Hasil analisis regresi

No.	Variabel	<i>coefficients</i>
1	CAR	0,072
2	NPL	0,042
3	BOPO	0,015
4	LDR	0,016

Sumber ; Output SPSS versi 21; Coefficients.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi seperti tertera pada tabel 1 di atas diperoleh persamaan model regresi yaitu:

$$\text{Profitabilitas} = -1,550 + 0,072\text{CAR} + 0,042\text{NPL} + 0,15\text{BOPO} + 0,016\text{LDR} + e$$

Setiap terjadi kenaikan CAR satu satuan akan diikuti tingkat kenaikan perubahan Profitabilitas sebesar 0,072. Setiap terjadi kenaikan NPL satu satuan akan diikuti tingkat kenaikan perubahan Profitabilitas sebesar 0,042. Setiap terjadi kenaikan BOPO satu satuan akan diikuti tingkat kenaikan perubahan Profitabilitas sebesar 0,015. Setiap terjadi kenaikan LDR satu satuan akan diikuti tingkat kenaikan perubahan Profitabilitas sebesar 0,016. Dengan nilai konstanta sebesar -1,550.

Pengujian Hipotesis

Uji F(Simultan)

Uji F statistik digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen (CAR, NPL, BOPO dan LDR) terhadap variabel dependen Profitabilitas (ROA). Hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Hasil uji F (Simultan)

No.	Variabel	F	Sig.
1	CAR	29,390	0,000
2	NPL		
3	BOPO		
4	LDR		

Sumber ; Output SPSS versi 21; ANOVA^b

Hasil uji F di atas diperoleh bahwa $F_{hitung} = 29,390$ dengan nilai $p\ value = 0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh secara simultan CAR, NPL, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) yang positif dan signifikan.

Uji T (Parsial)

Uji parsial (*koefisien regresi*) atau disebut dengan uji t, yaitu untuk menguji signifikan konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut di atas secara individu apakah berpengaruh pada variabel dependen. Hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Hasil uji T (Parsial)

No.	Variabel	T	Sig.
1	CAR	7,308	0,000
2	NPL	3,533	0,003
3	BOPO	4,045	0,001
4	LDR	4,151	0,001

Sumber ; Output SPSS versi 17; Coefficients.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan program *SPSS V.21* diperoleh t_{hitung} sebesar 7,308 dengan nilai $p\ value$ 0,000. Karena nilai $p\ value$ $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan CAR terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh NPL terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan program *SPSS V.21* diperoleh t_{hitung} sebesar 3,533 dengan nilai $p\ value$ 0,003. Karena nilai $p\ value$ $0,003 < 0,05$ dapat disimpulkan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan NPL terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan program *SPSS V.21* diperoleh t_{hitung} sebesar 4,045 dengan nilai $p\ value$ 0,001. Karena nilai $p\ value$ $0,001 < 0,05$ dapat disimpulkan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh LDR terhadap Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan program *SPSS V.21* diperoleh t_{hitung} sebesar 4,151 dengan nilai $p\ value$ 0,001. Karena nilai $p\ value$ $0,001 < 0,05$ dapat disimpulkan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan LDR terhadap Profitabilitas (ROA).

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan berapa besar prosentase variabel independen (CAR, NPL, BOPO dan LDR) secara bersama-sama menerangkan variasi variabel dependen Profitabilitas (ROA). Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4 berikut

Tabel 4. Hasil uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,942	0,887	0,85,7	0,37541

Sumber ; Output SPSS versi 21; Model Summary

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,942. Hal ini berarti hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 94,2%. Dari angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat. Besarnya *Adjust R Square* (R²) adalah 0,857. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 85,7%, sedangkan sisanya sebesar 14,3% (100-85,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

PEMBAHASAN

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas (ROA)

Semakin besar CAR maka keuntungan bank akan semakin besar pula, karena lingkup usaha bank menjadi lebih stabil dengan cadangan modal yang memadai. Namun, perlu diingat bahwa modal yang terlalu kuat dapat mengganggu produktivitas aset, maka bank harus mengenali kemampuan modal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasional supaya tidak terlalu solvabel dan menyulitkan bank dalam memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil hasil penelitian, diketahui bahwa secara parsial variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), karena nilai signifikansi lebih kecil (0,000) dari batas nilai signifikansi 0,05 yang artinya H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyani (2011), Pratiwi (2012), dan Wibowo (2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin tinggi CAR maka bank akan mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat profitabilitasnya.

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap profitabilitas (ROA)

Credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Adanya berbagai sebab membuat debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit, karena semakin besar piutang semakin besar pula risikonya. Apabila suatu bank kondisi NPL tinggi maka akan memperbesar biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Berdasarkan analisis dan perhitungan sebelumnya dapat diketahui bahwa variabel NPL mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan ROA. Pengaruh yang ditunjukkan oleh NPL mengindikasikan bahwa semakin tinggi kredit bermasalah dalam pengelolaan kredit bank yang ditunjukkan dalam NPL maka akan menurunkan tingkat profitabilitas bank yang tercermin melalui ROA. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Dendawijaya (2003) yang menyatakan bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, akan tetapi meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani secara tepat.

Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA)

Semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank maka kemampuan menghasilkan keuntungan akan semakin besar. Sebaliknya semakin besar biaya yang dikeluarkan bank maka keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil. Dengan kata lain, bank yang mampu mengelola biaya sampai ke tingkat yang paling efisien akan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara parsial variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), karena nilai signifikansi lebih kecil (0,001) dari batas nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ponco (2008). BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa jika BOPO meningkat maka ROA yang di peroleh menurun. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi bank dalam

menjalankan operasionalnya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank tersebut.

Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap profitabilitas (ROA)

Loan Deposit Ratio (LDR) mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. Hasil pengujian pengaruh LDR terhadap profitabilitas (ROA) sudah sesuai dengan teori dan kerangka berpikir yang dikembangkan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) dimana LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

KESIMPULAN

Secara simultan ketiga variabel bebas yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum milik negara yang terdaftar di BEI. Oleh Karena itu, hipotesis penelitian ini diterima. Secara parsial yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum milik negara yang terdaftar di BEI. Oleh Karena itu, hipotesis penelitian ini diterima. Secara parsial *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum milik negara yang terdaftar di BEI. Oleh Karena itu, hipotesis penelitian ini diterima. Secara parsial Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum milik negara yang terdaftar di BEI. Oleh Karena itu, hipotesis penelitian ini diterima. Secara parsial *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum milik negara yang terdaftar di BEI. Oleh Karena itu, hipotesis penelitian ini diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, Rahma Lyla. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA). Jurnal Publikasi. Universitas Diponegoro.
- Agustiningrum, Riski. 2012. Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Manajemen*. Vol. 2 No. 8.
- Almilia, L. S. dan Winny Herdiningtyas. 2005. Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No.2 Nopember 2005.
- Bilal, Alia. 2013. Phytochemical and Pharmacological Studies on *Ocimum basilicum* Linn-A Review, *IJCRR*, 4 (23), 73-83.
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku 2 Edisi Kesebelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ervani, Eva. 2010. Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Loan To Deposit Ratio*, dan Biaya Operasional Bank terhadap Profitabilitas Bank *Go Public* di Indonesia Periode 2000-2007. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol 3, No. 2 2010.
- Hasibuan: 2006 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendrayanti, Silvia dan Muharam, Harjum. 2013. Analisis Pengaruh Faktor. Internal dan Eksternal terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Pada Bank. Umum di Indonesia Periode Januari 2003-Februari 2012). *Journal of management*. Vol. 2. No. 3.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2009. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan edisi revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro M. dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi 2. Cetakan 1. Yogyakarta: BPF.
- Kurnia dan Mawardi. 2012. Analisis Pengaruh *Bopo*, *Equity To Total Assets Ratio*, *Loan To Assets Ratio* dan *Firm Size* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional *Go Public* yang *Listed* di

- BEI tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. *Jurnal Publikasi*. Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Mahardian, Pandu. 2008. Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002 – Juni 2007). *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahsun et al. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiyanto, Handono. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (GRASINDO).
- Merkusiawati, 2003. Evaluasi Pengaruh CAMEL terhadap Kinerja Perusahaan. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 12, No. 1.
- Munawir S. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nuresya, Meliyanti. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Bank : Pendekatan Rasio NPL, LDR, BOPO, dan ROA pada Bank Privat dan Publik*. Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia. No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- , No. 17/11/PBI/2015. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/Pbi/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- Prasanjaya, Yogi dan I Wayan Ramantha. 2013. Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 2013: 230-245.
- Rasyid, Sri Wahyuni. 2012. Analisis Pengaruh *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM) dan Efisiensi Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Indonesia. *Disertasi*.
- Riyadi. 2006, *Banking Asset and Liabilities Management*. Edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- SE No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004) Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan lampiran.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yatiningsih Nur Fakhri. 2015. *Analisis Pengaruh BOPO, LDR, NPL, SIZE dan NIM terhadap ROA (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)*. Universitas Diponegoro.
- Yuliani. 2007. Hubungan Efisiensi Operasi dengan Kinerja pada Sektor Perbankan Yang *Go Public* di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 5 (10):1-29.